

БОЖХОНА ХИЗМАТИ ФИСКАЛ ФАОЛИЯТИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ЙЎЛЛАРИ

Божхона кўмитасининг
Божхона институти ўқитувчи
Фарходов Фаррух Фурқатович
farrux.farxodov@gmail.com
тел: (99)426-61-59

Аннотация

Мазкур мақолада божхона хизмати фискал фаолиятига таъсир этувчи омиллардан бири импорт ҳажми ва божхона тўловлари ўрасидаги боғлиқликни корреляцион ва регрессион таҳлил усулларида ўрганилган ва илмий тақлиф ва амалий тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: Божхона тўловлари, фискал фаолият, давлат бюджети, импорт ҳажми, корреляцион таҳлил, регрессион таҳлил.

ПУТИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФИСКАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ

преподаватель Таможенного
института Таможенного комитета
Фарходов Фаррух Фурқатович
farrux.farxodov@gmail.com
тел: (99)426-61-59

Аннотация

В данной статье методами корреляционно-регрессионного анализа изучается зависимость одного из факторов, влияющих на фискальную деятельность таможенной службы, от объема импорта и таможенных платежей, а также даются научные предложения и практические рекомендации.

Ключевые слова: Таможенные платежи, фискальная деятельность, государственный бюджет, объем импорта, корреляционный анализ, регрессионный анализ.

WAYS TO EFFECTIVELY USE THE FACTORS INFLUENCING THE FISCAL ACTIVITIES OF THE CUSTOMS SERVICE

Lecturer at the Customs Institute
of the Customs Committee
Farkhadov Farrukh Furqatovich

Annotation

In this article, using the methods of correlation and regression analysis, the dependence of one of the factors influencing the fiscal activity of the customs service on the volume of imports and customs payments is studied, as well as scientific proposals and practical recommendations are given.

Keywords: Customs payments, fiscal activities, state budget, import volume, correlation analysis, regression analysis.

КИРИШ

Ўзбекистоннинг ташқи савдоси ва божхона сиёсати иқтисодийнинг муҳим таркибий қисмларидан бири ҳисобланади. Мамлакатимизнинг барқарор иқтисодий ривожланишини таъминлашда божхона хизмати фискал фаолияти муҳим ўрин тутди.

Божхона органларининг фискал функцияси бу божхона чегараси орқали олиб ўтиладиган товарлардан тўланиши лозим бўлган божхона тўловлари ҳисоблаш, ундириш ва давлат бюджетига ўтказиш билан боғлиқ муносабатларни ўз ичига олади. Божхона органлари давлат бюджети даромадлар қисмини шакллантирувчи асосий органлардан бири ҳисобланади. Божхона тўловлари мамлакат иқтисодийни барқарор ривожланишига мутаносиб равишда ташқи савдо айланмасини зарур даражада тартибга солиш, иқтисодий хавфсизликни таъминлаш ҳамда фискал вазифаларни бажариш мақсадларида қўлланилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги “Ўзбекистон - 2030” стратегияси тўғрисидаги ПФ-158-сонли Фармонида мамлакатимизни ривожлантиришни 2030 йилга бўлган стратегиясида мақсадлар ва уларнинг бажарилиши бўйича самарадорлик кўрсаткичлари белгиланди. Унда: 46-мақсад. “Фискал барқарорликни таъминлаш ва давлат мажбуриятларини самарали бошқариш” -2030 йилда самарадорлик кўрсаткичи: Консолидациялашган бюджет тақчиллигини 2024 йилда ялпи ички маҳсулотга нисбатан 4 фоиздан ва келгуси йилларда 3 фоиздан паст бўлган миқдорда бўлишини таъминлаш” каби мамлакатимизда фискал барқарорликни таъминлаш билан боғлиқ вазифалар белгиланди [1].

Юқоридаги тараққиёт стратегиясида қўйилган вазифалардан келиб чиқиб ҳамда божхона хизмати фискал фаолиятини такомиллаштириш бўйича ва унга таъсир этувчи омиллардан самарали фойдаланиш бугунги кунда долзарб масалалардан биридир.

Импорт ҳажми ва ундирилган божхона тўловлари ўртасидаги

боғлиқликни аниқлаш, мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш, давлат бюджетини шакллантириш ва божхона тартиб-таомилларини яхшилаш учун аҳамиятлидир. Ушбу мақолада, импорт ҳажми ва божхона тўловлари орасидаги корреляцион ва регрессион алоқани таҳлил қилиш учун статистик усуллардан фойдаланилади.

МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ

Божхона хизмати фискал фаолияти ва божхона тўловларининг мазмун-моҳияти бўйича бир қатор олимлар ўзларининг фикрларини билдиришган: О.Ю.Бакаев, божхона тўловларига – белгиланган тартибда божхона органлари томонидан йиғиладиган ва товарларни божхона иттифоқининг божхона чегараси орқали олиб ўтишда тўланадиган солиқ ва бюджетга тушадиган солиқ ва солиқдан ташқари тушумлар вазифасини бажарадиган мажбурий тўловлар деб, ўз таърифини беради[2]. М.В.Горшков ўзининг “Божхона хизмати ва иқтисодиёт” номли мақоласида, божхона фаолиятининг асосий мақсади -ташқи савдодан келаётган молиявий манбаларни максимал даражада самарали жамлаш ва уларни давлатнинг фискал сиёсатига йўналтиришдир деб айтади[3].

Шунингдек, ўзбек олимлардан Худойқулов С. К. ва Бабаев Ш.Б. лар ўзининг “Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғини прогноз қилишнинг хориж тажрибаси” [4]. мақоласи ҳамда Соатов С. С. “Ташқи савдо божхона статистикасида кўрсаткичларнинг корреляцион ва регрессион таҳлил қилиш усуллари” [5]. номли мақолаларида давлатнинг фискал сиёсатига таъсир қилувчи омилларни таъсири ва прогноз қилиш йўллари ўрганилган.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Ушбу тадқиқотнинг мақсади импорт ҳажми ва божхона тўловлари орасидаги ўзаро боғлиқликни аниқлаш ва уни статистик таҳлиллар орқали аниқлаб беришдир. Божхона органлари томонидан 2023 йил ундирилган божхона тўловлари ва импорт ҳажми бўйича статистик маълумотларни корреляцион ва регрессион таҳлил усуллари орқали таҳлил қилинди.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Мамлакатнинг фискал тизими бу давлат даромадлари ва харажатларининг тўлиқ тузилиши ва унинг идоралари ушбу маблағларни йиғиш ва тўлаш доирасидир. Божхона органлари фискал фаолиятини олиб бориш орқали, божхона тўловларини давлат бюджетига ўтказди.

Божхона тўловларининг давлат бюджети даромадлари қисмидаги улуши 2023 йил 25,2 фоизни ташкил этаётгани бу йўналиш бугунги кунда аҳамияти ортаётганидан далолатдир (1-расм).

1-расм. 2017-2023 йилларда божхона тўловлари тушумининг давлат бюджети даромадлар қисмидаги улуши динамикаси (фоизда)

Манба: Божхона қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган

Сўнги 7 йиллик маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, давлат бюджетининг даромадлари таркибида божхона тўловлари 2017-2023 йилларда 10 фоизга ошганини бу эса давлат бюджетига ўтказилган божхона тўловлари миқдори ҳам йилдан-йилга ошган деб айтишимиз мумкин.

Божхона хизмати фискал фаолиятига таъсир қилувчи омилларга товарлар божхона қийматининг тўғри белгиланиши, товарлар чиқариб юборганидан кейинги божхона назорати, яъни божхона аудитини такомиллаштириш, ташқи савдо айланмаси ҳажмининг ошиши, қўшимча ҳисобланган божхона тўловларини ундириш, божхона хизматлари томонидан амалга ошириладиган пулли хизматларни кенг жорий қилиш, божхона тўловлари ставкаларини унификация қилиш, божхона тўловларида бериладиган имтиёزلарни қўллашни ва уларни назорат қилиш механизмларини такомиллаштириш, валюта курсининг кўтарилиши, хавф гуруҳига киритилган товарлар устидан божхона назорати самарадорлигининг оширилиши, божхона ишида ахборот технологияларидан фойдаланишни такомиллаштириш, вазирлик ва идоралараро маълумотлар алмашинувини йўлга қўйиш, божхона органларини малакасини ошириш, чегарадош мамлакатлардаги божхона хизматлари билан ҳамкорликни ривожланиши, транспорт тармоқлари ривожланиши, коррупцияга қарши курашиш ишларининг самарадорлигини ошириш, божхона хизматлари фаолиятини тартибга солувчи меъёрий ҳужжатлар ва қарор қабул қилиниши, халқаро норма ва стандартларни миллий қонунчиликка имплементация қилиш каби омиллар киради.

Божхона хизмати фискал фаолиятига таъсир қилувчи омилларнинг энг асосийларидан бири бу импорт ҳажмининг ошиши ҳисобланади.

Шуни инобатга олган ҳолда, қуйида импорт ҳажми ва ундирилган божхона тўловлари орасидаги боғлиқликни корреляцион ва регрессион таҳлил

усуллари асосида ўрганиб чиқамиз.

Дастлаб сўнги 2023 йилдаги импорт ҳажми ва ундирилган божхона тўловлари тўғрисидаги маълумотларни ойлар бўйича жадвалини ҳосил қиламиз.

1-жадвал.

Импорт ҳажми ва ундирилган божхона тўловлари қийматларининг ойлар бўйича жадвали

Ойлар	Импорт ҳажми, млн. АҚШ долларида	Ундирилган божхона тўловлари, млрд. сўмда
Январь	2 559,5	3 573,7
Февраль	3 106,9	4 035,4
Март	3 387,7	4 982,3
Апрель	2 697,1	4 039,1
Май	3 410,7	5 137,0
Июнь	3 334,5	4 689,4
Июль	3 543,3	5 026,8
Август	3 543,5	5 075,0
Сентябрь	3 335,4	4 973,7
Октябрь	3 481,8	5 167,8
Ноябрь	3 648,6	5 631,6
Декабрь	4 005,5	6 056,7

(Божхона қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси)

Бунда фактор белги: x – импорт ҳажми млн. АҚШ долларида ҳамда натижавий белги: y – ундирилган божхона тўловлари млрд. сўмда бўлсин деб оламиз.

Мазкур маълумотлар асосида корреляция коэффицентини қуйидаги формулалар билан ҳисоблаймиз[6].

$$r_{(x,y)} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

Корреляция коэффицентини -1 дан $+1$ гача ораликда бўлади. Агар корреляция коэффицентини манфий ишора чиқса, боғланиш тескари, мусбат бўлса тўғри чизиқли боғланиш мавжудлиги тан олинади. Боғланиш зичлигини характерловчи кўрсаткичларга сифат жиҳатдан баҳо бериш учун статистикада Чеддок шкалалари ишлатилади[7].

Чеддок шкалалари

Боғланиш зичлиги	0,1-0,3	0,3-0,5	0,5-0,7	0,7-0,9	0,9-0,99
Боғланиш кучи	бўш	ўртамиёна	сезиларли	юқори	жуда ҳам юқори

Маълумки, омил белги билан натижавий белги ўртасидаги боғланиш зичлиги бирга тенг бўла олмайди. Агар бирга тенг бўлса, улар ўртасида корреляцион боғланиш эмас, балки функционал боғланиш мавжуддир. Агар нолга тенг бўлса, улар ўртасида боғлиқлик умуман йўқ. Чеддок шкалаларидан кўришиб турибдики, боғлиқликнинг қийматлари 0,9 ошган тақдирда омил белги билан натижавий белги ўртасида алоқа жуда ҳам юқори.

Юқорида келтирилган корреляция коэффицентини ҳисоблаш формуласига асосланиб 1-жадвалда келтирилган кўрсаткичнинг корреляция коэффицентини аниқлайсиз. Бунинг учун қуйидаги 2-жадвал тузилади.

2-жадвал.

Импорт ҳажми ва ундирилган божхона тўловлари қийматларининг ойлар бўйича тақсимотини корреляция тенгламасига келтириш жадвали

Ойлар	Импорт ҳажми, млн. АҚШ долл. (x)	Ундирилган божхона тўловлари, млрд. сўмда (y)	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$(y_i - \bar{y})^2$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$
Январь	2 559,5	3 573,7	-778,4	-1292,0	605 867,6	1 669 285,5	1 005 667,0
Февраль	3 106,9	4 035,4	-231,0	-830,3	53 349,5	689 411,9	191 780,5
Март	3 387,7	4 982,3	49,8	116,6	2 482,5	13 593,6	5 809,2
Апрель	2 697,1	4 039,1	-640,8	-826,6	410 592,6	683 281,3	529 670,0
Май	3 410,7	5 137,0	72,8	271,3	5 303,5	73 599,2	19 756,8
Июнь	3 334,5	4 689,4	-3,4	-176,3	11,4	31 084,6	595,0
Июль	3 543,3	5 026,8	205,4	161,1	42 199,4	25 950,5	33 092,3
Август	3 543,5	5 075,0	205,6	209,3	42 281,6	43 803,0	43 035,6
Сентябрь	3 335,4	4 973,7	-2,5	108,0	6,1	11 662,2	-267,3
Октябрь	3 481,8	5 167,8	143,9	302,1	20 714,4	91 259,4	43 478,5
Ноябрь	3 648,6	5 631,6	310,7	765,9	96 550,0	586 590,0	237 981,7
Декабрь	4 005,5	6 056,7	667,6	1 191,0	445 723,1	1 418 461,2	795 135,8
Жами(Σ)	Σ=40 054,5	Σ=58 388,0			Σ=1725081,9	Σ=5337982,5	Σ=2905735,1
Ўртача арифметици	$\bar{X} = 3 337,9$	$\bar{Y} = 4 865,7$			$S_x = 379,2$	$S_y = 667,0$	

(Божхона қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси)

Амалларни бажариш натижасида корреляция коэффицентини (r) **0,95** га тенг эканлиги маълум бўлди.

Олинган ҳисоб-китоблар шуни кўрсатадики, импорт ҳажми билан ундирилган божхона тўловлари орасида мусбат корреляцион боғлиқлик мавжуд. Таъкидлаш жоизки, Чеддок шкаласи бўйича боғлиқлик жуда ҳам юқори ҳисобланади. Корреляцион боғланишни текширишда кўзланадиган иккинчи вазифа бир ҳодисанинг ўзгаришига қараб, иккинчи ҳодиса қанча миқдорда ўзгаришини аниқлашдан иборат.

Афсуски, корреляцион таҳлил усули — корреляция коэффициентлари бу ҳақида фикр юритиш имконини бермайди. Регрессион таҳлил деб номланувчи бошқа усул мазкур мақсад учун хизмат қилади.

Шундай экан, энди регрессион таҳлил асосида импорт ҳажмининг ўзгаришига қараб, ундирилган божхона тўловлари қанча миқдорда ўзгаришини аниқлаймиз.

Бунинг учун $Y_x = a_0 + a_1x$ регрессия тенгламаси орқали ҳисоб-китобни амалга оширамиз. Бу ерда:

a_0 – озод ҳад;

a_1 – регрессия тенгламасининг коэффициенти ҳисобланади.

Регрессия тенгламасида X -омил белги олдидаги a_1 коэффициент иқтисодий таҳлил учун катта аҳамиятга эга. У регрессия коэффициенти деб номланади ва X -омилнинг самарадорлигини кўрсатади: омил бир бирликка ошганда натижа ўртача қанча миқдорга ошиши (ёки пасайиши)ни ифодалайди. a_0 ва a_1 ларни тенглама параметрлари ҳам дейишади. Бу параметрларни аниқлаш учун, кичик квадратлар усули (Least Squares Method) орқали модел параметрлари минимизация қилинади ва статистик таҳлил қилинади. Бунда биз, қуйидаги тенгламалар тизимини ечиш зарур[8].

$$n a_0 + a_1 \sum x = \sum y \quad (1)$$

$$a_0 \sum x + a_1 \sum x^2 = \sum xy \quad (2)$$

Тенглама (1): Бу тенглама a_0 ва a_1 параметрларини топиш учун шартдир.

Тенглама (2): Бу тенглама, a_1 коэффициентининг ва a_0 коэффициентининг айрим омиллари билан боғланган қийматларни аниқлаш учун ишлатилади. Аниқланган коэффициентлар орқали тўғри чизиқли регрессия моделининг мувофиқлиги таҳлил қилинди ва уларнинг статистик аҳамияти текширилди.

Юқорида келтирилган формулаларга асосланиб 1-жадвалда келтирилган кўрсаткичнинг регрессия тенгламаси ва унинг коэффициетини аниқлаймиз. Бунинг учун қуйидагича жадвал тузилади (3-жадвал).

3-жадвал.

Импорт ҳажми ва ундирилган божхона тўловлари қийматларининг ойлар бўйича тақсимотини регрессия тенгламасига келтириш жадвали

Ойлар	Импорт ҳажми, млн. АҚШ долл. (x)	Ундирилган божхона тўловлари, млрд. сўмда (y)	$x \cdot y$	x^2	$Y_x = a_0 + a_1x$
Январь	2 559,5	3 573,7	9 146 778,5	6 551 040,3	3 554,6

Февраль	3 106,9	4 035,4	12 537 454,8	9 652 827,6	4 476,6
Март	3 387,7	4 982,3	16 878 396,6	11 476 511,3	4 949,6
Апрель	2 697,1	4 039,1	10 893 744,2	7 274 348,4	3 786,3
Май	3 410,7	5 137,0	17 520 623,8	11 632 874,5	4 988,3
Июнь	3 334,5	4 689,4	15 636 665,4	11 118 890,3	4 860,0
Июль	3 543,3	5 026,8	17 811 312,8	12 554 974,9	5 211,7
Август	3 543,5	5 075,0	17 983 114,9	12 556 392,3	5 212,0
Сентябрь	3 335,4	4 973,7	16 589 140,0	11 124 893,2	4 861,5
Октябрь	3 481,8	5 167,8	17 993 101,0	12 122 931,2	5 108,1
Ноябрь	3 648,6	5 631,6	20 547 303,7	13 312 282,0	5 389,1
Декабрь	4 005,5	6 056,7	24 259 945,0	16 044 030,3	5 990,2
Жами(Σ)	40 054,5	58 388,0	197 797 580,6	135 421 996,1	58 388,0

(Божхона қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси)

Ҳисоб-китоблар натижа $a_0 = -756,7$ ҳамда $a_1 = 1,684$ эканлиги маълум бўлди.

Демак, a_1 регрессия коэффиценти натижавий белги (Y) билан омил белги (X) ўртасидаги боғланишни белгилаб беради. Бу эса омил белги бир бирликка ортганда натижавий белги неча бирликка ошади деган саволга жавоб беради. Олинган натижалардан кўриниб турибдики, импорт ҳажмининг 1 млн. АҚШ долларга ортиши божхона тўловларини 1 млрд. 684 млн. сўмга ошишига олиб келади.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Амалга оширилган таҳлиллардан маълум бўладики, Импорт ҳажми ва божхона тўловлари орасидаги юқори мусбат корреляция эга бўлиб, импорти ҳажми ошган мамлакатда, божхона тўловлари ҳам аниқ ошади деган гипотезамиз ўз исботини топди. Регрессион модел орқали келажакдаги импорт ҳажмининг ошиши божхона тўловларининг қанчага ошишини ҳисоблаш мумкин. Бу, масалан, давлат бюджетини шакллантиришда муҳим восита бўлиши мумкин. Ушбу модел, божхона органларига импорт ҳажмининг ўсишини кузатиш ва у билан боғлиқ солиқ тушумларини назорат қилишга ёрдам беради. Бу, ўз навбатида, мамлакатнинг иқтисодий барқарорлигини таъминлашга кўмаклашади.

Юқоридаги таҳлилларга кўра, божхона хизмати фискал фаолиятга таъсир этувчи омиллардан самарали фойдаланиш юзасидан қуйидаги таклифлар билдирилади:

- корреляцион ва регрессион таҳлиллар натижасига кўра, импорт таркибида солиққа тортиладиган импортнинг улушини ошириш ва географиясини кенгайтириш;

- божхона тўловларига таъсир этувчи омиллар бўйича кўп омилли таҳлиллар ҳамда эконометрик таҳлилни амалга ошириш ва уларнинг натижалари асосида божхона тўловлари тушумининг қисқа ва узоқ муддатли

прогноз кўрсаткичларини белгилаш.

Хулоса қилиб айтганда, импорт ҳажми ва божхона тўловлари орасидаги корреляцион ва регрессион таҳлиллардан олинган натижалар, ушбу икки ўзгарувчи ўртасидаги алоқанинг юқори мусбат эканлигини кўрсатади. Регрессион модел орқали ушбу алоқани математик тарзда тушуниш ва келажакдаги прогнозлар қилиш имкони яратилди. Бу натижалар, иқтисодий бошқарув ва божхона сиёсатидаги қарорларни ишлаб чиқишда муҳим аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ««Ўзбекистон — 2030» стратегияси тўғрисида»ги ПФ-158 Фармони. <https://lex.uz/docs/6600413>

2. Бакаева О.Ю. Правовое регулирование финансовой деятельности РФ. Саратов.2005 с28.

3. Горшков М. В., 2012. Божхона хизмати ва иқтисодиёт. Москва: Экономика.

4. Худойкулов С. К., Бабаев Ш.Б. “Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғини прогноз қилишнинг хориж тажрибаси” “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” илмий электрон журнали №00061. 2022/5.

5. Соатов С. С. “Ташқи савдо божхона статистикасида кўрсаткичларнинг корреляцион ва регрессион таҳлил қилиш усуллари”, Иқтисодиёт ва таълим илмий журнали 2020 № 6.

6. Справочник по прикладной статистике. В 2-х т.Т. 1:Пер. с англ. Подред. Э. Ллойда, У.Ледермана, Ю.Н.Тюрина.– М:Финансы и статистика, 1989.–510с.

7. Tolqyn Azatbek and Altay Ramazanov (2016). Assessment of foreign direct investment, export and economic growth on the example of Kazakhstan. Investment Management and Financial Innovations, 13(4), 130-135. DOI:[http://dx.doi.org/10.21511/imfi.13\(4\).2016.11](http://dx.doi.org/10.21511/imfi.13(4).2016.11)

8. Джеймс, Г., 2013. “An Introduction to Statistical Learning: With Applications in R”, Springer.

9. Пардаев Т.Н. Божхона хизматининг фискал фаолияти. Ўқув қўлланма. Тошкент -2022 й. 90-95 бетлар.